

PRINCIPIILE DEONTOLOGICE ALE ACTIVITĂȚII APĂRĂTORULUI ÎN PROCESUL PENAL

Anatolie CEACHIR

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: ceachiranol@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0003-3378-473X>

În activitatea pe care o desfășoară apărătorul în procesul penal, pe lângă activismul de care trebuie să-l manifeste, e necesar să respecte unele reguli-principii care caracterizează activitatea avocatului în general.

Apărătorul în procesul penal este obligat să aibă un comportament care să permită atât satisfacerea drepturilor inalienabile ale clientului, cât și apărarea și consolidarea valorilor superioare pe care se bazează societatea.

Cuvinte-cheie: deontologie, principii, obligații, apărător, acuzat, proces penal.

DEONTOLOGICAL PRINCIPLES OF THE LAWYER IN A CRIMINAL PROCEEDING

In the activity that the lawyer performs in the criminal proceeding, besides the active position that must be taken, also counts to respect a set of rules-principles that characterize the activity of the lawyer by default.

The lawyer in the criminal proceedings is required adopt a behavior that allows both the satisfaction of the client's inalienable rights and as well as the defense and consolidation of the higher values on which the society and the human condition are based.

Keywords: deontology, principles, obligations, lawyer, accused, criminal proceeding.

PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES DU TRAVAIL DU DÉFENSEUR DANS LA PROCÉDURE PÉNALE

Dans le travail qu'il accomplit en tant que défenseur dans une affaire de procès, l'ajout de l'activisme que nous devons démontrer, le respect des règles-les principes qui caractérisent le travail du procureur général. Le défenseur dans le procès pénal est obligé d'avoir un comportement qui permet à la fois la satisfaction des droits inaliénables du client et le renforcement des valeurs supérieures sur lesquelles la société et la condition humaine sont basées.

Mots-clés: déontologie, principes, obligations, défenseur, accusé, procès criminal.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В работе, которую проводит защитник в уголовном процессе, помимо активности, которую он должен проявлять, необходимо соблюдать некоторые правила-принципы, которые характеризуют деятельность адвоката в целом.

Защитник в уголовном процессе обязан иметь поведение, позволяющее как удовлетворять неотъемлемые права клиента, так и защищать и укреплять Высшие ценности, на которых базируется общество.

Ключевые слова: деонтология, принципы, обязательства, защитник, обвиняемый, уголовный процесс.

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române[1], deontologia reprezintă un compartiment al eticii care se ocupă cu studiul normelor și obligațiilor specifice unei activități profesionale sau ansamblul normelor de conduită și de obligațiuni pe care trebuie să le respecte un angajat.

Prin urmare, deontologia poate fi definită ca știința despre obligații și datorii. Domeniile care îi sunt subordonate vizează datoria, obligațiile, regulile, normele morale, regulile și obligațiile profesionale. Termenul deontologie derivă din cuvintele grecești datorie (deon) și știință (stidiul) lui logos.

Transpuse în plan particular, normele de deontologie profesională trasează niște coordonate generale ale raportului avocatului cu clienții, cu alți avocați, cu magistrații, cu ofițerii de urmărire penală și procurorii, cu alte organe și instituții publice, precum și cu orice entități cu care inițiază și stabilește relații în exercitarea profesiei.

Este stabilit [2] că în demersurile sale, profesia de avocat nu poate abdica de la principiile care caracterizează activitatea avocatului și care au dobândit caracter de *constant profesionale*. Durabilitatea lor în timp dovedește concludent actualitatea funcției esențiale, tradiționale a avocatului în societatea modernă. Este nevoie însă să fie reglementate și cele mai recente experiențe profesionale, unele complet străine de profesia de avocat până de curând, altele preluate după modelul exercitării profesiei pe plan european și mondial, adesea în sisteme juridice cu alte tradiții și reglementări decât cele care au inspirat tradițional legislația privind profesia de avocat. Avocatul este obligat să aibă un comportament care să permită atât satisfacerea drepturilor inalienabile ale clientului, cât și apărarea și consolidarea valorilor superioare pe care se bazează societatea și condiția umană.

Avocatul este un specialist în drept, chemat în ajutor de către persoanele fizice și juridice care au probleme de ordin legal. De altfel, termenul **avo-**

cat provine din latinescul *advocatus*, care îl desemnează pe „*cel chemat în ajutor*”. [3, p.347]

Funcția socială a avocatului într-o societate bazată pe lege reclamă stabilirea unor norme de conduită profesională și a unor principii și norme de etică și deontologie profesională, care deosebesc serviciile profesionale ale avocatului de alte servicii profesionale intelectuale, inclusiv prin exercitarea unor profesii compatibile cu exercitarea profesiei de avocat sau prin conlucrare cu profesii care nu sunt permanent și tradițional implicate în realizarea efectivă a justiției. Interesele încredințate avocatului de către persoane interesate de ocrotirea drepturilor și intereselor lor legitime configurează particular limitele concrete, proprii și specifice profesiei de avocat, acelea subordonate apărării pe bază de lege. Întreaga conduită profesională a avocatului este subordonată imperativului apărării demnității umane, valoare superioară care se regăsește în întreaga ordine juridică a unei societăți civilizate, care se bazează pe lege și în care avocatul asigură persoanelor și societății, tehnica și cunoștințele necesare pentru consiliere juridică și apărarea drepturilor și intereselor legitime. Într-o societate care funcționează pe baza Dreptului și care proclamă drept valori fundamentale egalitatea în fața legii și Justiția, avocatul ca expert în legi și cunoscător al tehnicii juridice și strategiilor procesuale este indispensabil pentru realizarea Justiției, cu garantarea informării depline și asistarea juridică a părților, atât în proces cât și în afara lui, pentru realizarea deplină a dreptului la apărare, cerință indispensabilă a protecției judiciare efective a oricărei persoane.

În scopul realizării în bune condiții a îndatoririlor avocatului, au fost elaborate de către asociațiile de avocați, reguli cu privire la comportamentul și activitatea acestuia.

De exemplu, reprezentanța oficială a barourilor și a societăților de drept cuprinde mai mult de 700 000 de avocați europeni. Consiliul Barourilor și al

Societăților de Drept din Europa (CCBE) a adoptat Carta principiilor de bază ale avocatului european în cadrul ședinței plenare din Bruxelles la 24 noiembrie 2006. Carta nu este menită a fi un cod de conduită, are scopul de a fi aplicată pe teritoriul Europei nu doar de membrii, asociații și observatorii CCBE. Carta conține o listă de zece principii de bază, comune pentru regulile naționale și internaționale ale profesiei de avocat. Carta are ca scop, *inter alia*, de a ajuta asociațiile barourilor care luptă pentru a-și stabili independența și de a spori nivelul de înțelegere de către avocați a rolului lor în societate. De asemenea, Carta este destinată atât avocaților, cât și persoanelor cu funcții de răspundere, precum și publicului larg.

Există principii fundamentale care, chiar dacă sunt exprimate într-o manieră ușor diferită în cadrul diferitelor sisteme de drept, rămân a fi reguli comune pentru toți avocații europeni. Regulile fundamentale stau la baza diferitelor coduri naționale care guvernează deontologia avocatului. Avocații europeni urmează să respecte aceste principii, esențiale pentru buna administrare a justiției, pentru accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil, astfel cum acestea sunt impuse prin Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Pentru interesul general, barourile, curțile și tribunalele, legiuitorii, guvernele și organizațiile internaționale trebuie să dispună respectarea și apărarea acestor principii fundamentale. Principiile fundamentale ale avocatului sunt:

(a) *Independența și libertatea de a asigura apărarea și consilierea clientului său* – acționând în cauza clientului său, avocatul trebuie să aibă libertatea politică, economică și intelectuală, ceea ce solicită independența față de stat sau de alte interese puternice și nu trebuie să permită ca această independență să fie compromisă de presiuni nepotrivite din partea asociațiilor săi. Independența avocatului este cerută și în raport cu clientul. Apartenența avocatului la o

profesie liberă și autoritatea care derivă din această apartenență îl va ajuta să-și mențină independența;

(b) *Respectarea secretului profesional și a confidențialității cauzelor ce i-au fost încredințate* - Carta pune un accent special pe dualitatea naturii principiului – respectarea confidențialității nu este doar obligația avocatului, ci este un drept fundamental uman al clientului. Regulile „privilegiului profesional” interzic ca informația comunicată avocatului să fie folosită împotriva clientului. În unele jurisdicții dreptul la confidențialitate este privit ca un drept, care aparține clientului exclusiv, în timp ce în alte jurisdicții „secretul profesional” poate necesita ca avocatul să păstreze secretul clientului său, împărtășit în bază de încredere, față de avocatul părții adverse. Principiul (b) conține toate aceste concepte înrudite – privilegiul profesiei juridice, confidențialitatea și secretul profesional. Datoria avocatului față de client rămâne chiar și după ce avocatul încetează să mai acționeze;

(c) *Prevenirea conflictelor de interese, fie între mai mulți clienți, fie între clientul său și el însuși* – se instituie obligația avocatului să evite conflictul de interese, să nu reprezinte doi și mai mulți clienți în aceeași cauză, dacă ei sunt în conflict sau dacă există riscul de conflict între interesele acestor clienți. Avocatul nu poate reprezenta un client nou, dacă acesta posedă vreo informație confidențială obținută de la un client sau fost client de-al său. Important este și faptul că, el nu trebuie să exercite apărarea unui client cu care se află în conflict de interesele acestuia. Dacă un asemenea conflict apare în timp ce avocatul acționează în interesul clientului său, acesta trebuie să-și înceteze activitatea în cauză. Acest principiu trebuie privit în strânsă legătură cu principiile (b) (confidențialității), (a) (independenței) și (e) (loialității);

(d) *Demnitatea, onoarea și probitatea* – fiecare avocat trebuie să demonstreze că este demn de încredere. Carta înscrie ca o garanție apartenența avocatului la o profesie onorabilă. Avocatul trebuie să

se abțină de la acțiuni care i-ar putea aduce atingere reputației profesiei și încrederea publică în profesia de avocat. Aceasta îl obligă să se abțină de la conduita reprobatorie și manierele care ar putea dezonora profesia de avocat în activitatea sa juridică, în alte activități profesionale sau chiar în viața privată. Conduita dezonorantă poate duce la anumite sancțiuni, inclusiv în cazurile cele mai grave, excluderea din profesie;

(e) *Loialitatea față de clientul său* - este esența rolului avocatului. Clientul trebuie să aibă încredere în avocat în calitate de apărător al său. Aceste deziiderate sunt asigurate prin independența avocatului, prin excluderea conflictului de interese și menținerea încrederii clientului. Unele din cele mai delicate probleme legate de conduita profesională apar din interacțiunea dintre principiul loialității față de client și principiile care stabilesc datoriile mai largi ale avocatului – principiul demnității și onoarea, respectul față de colegi și, în special, respectul față de supremația legii și administrarea echitabilă a justiției;

(f) *Scrupulozitatea în materie de onorarii* – remunerația încasată de avocat trebuie să fie total cunoscută clientului, trebuie să fie corectă, rezonabilă, conform legii și regulilor profesionale, cărora se supune avocatul;

(g) *Competența profesională* – avocatul va prelua un caz, va consilia clientul și va exercita apărarea doar cu condiția că are o pregătire și o experiență profesională adecvată complexității problemei juridice a clientului;

(h) *Respectarea confrăților* – realizarea în bune condiții a justiției solicită avocaților un comportament respectuos unii față de alții, pentru ca litigiile să fie soluționate într-un mod civilizată. Avocații sunt obligați să acționeze cu bună-credință unii față de alții și să nu înșele. Respectul reciproc dintre colegii de breaslă facilitează administrarea eficientă a justiției, servește la soluționarea conflictelor pe cale amiabilă și este în interesul clienților;

(i) *Respectarea Statului de drept și contribuirea la o bună administrare a justiției* – se susține că un avocat nu trebuie să dea niciodată cu bună-știință informații false sau care ar putea induce în eroare instanța. De altfel, avocatul nu are dreptul să mintă terțele persoane în timpul activității sale profesionale. Aceste interdicții uneori sunt împotriva intereselor urgente ale clientului și mânăuarea acestui conflict aparent între interesele clientului și interesele justiției este o problemă delicată, pe care avocatul trebuie să fie pregătit să o rezolve;

(j) *Autoreglementarea profesiei sale* – se consideră, fără echivoc că, una din trăsăturile caracteristice societăților nedemocratice o constituie acțiunea statului de a supune controlului, în mod deschis sau neafișat, profesia de avocat și activitatea avocaților. Cele mai multe profesii juridice europene întrunesc o combinație de reglementări de stat și o serie de autoreglementări. În multe cazuri, statele, recunoscând importanța principiilor de bază, au folosit legislația ca să le susțină, spre exemplu, prin acordarea suportului statutar confidențialității sau prin acordarea asociațiilor barourilor puterea statutară de a adopta reguli profesionale. Carta principiilor de bază ale avocatului european are convingerea că doar elementul puternic al autoreglementării poate garanta independența profesională a avocaților vizavi de stat. De asemenea fără garanția independenței este imposibil ca avocatul să-și îndeplinească obligațiile și rolul său juridic.

Ridicând la rang de principii respectivele reguli, Carta a luat în considerație: regulile profesionale naționale ale statelor europene, inclusiv regulile statelor care nu sunt membre ale CCBE, dar care împărtășesc principiile generale ale practicii juridice europene; Codul de Conduită CCBE al Avocaților Europeni; Principiile de Aplicare Generală a Codului Internațional de Etică în cadrul Asociației Internaționale a Barourilor; Recomandarea Rec (2000) 21 din 25 octombrie 2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele-membre despre li-

bertatea exercitării profesiei de avocat; Principiile de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul al optulea al Națiunilor Unite despre prevenirea crimei și a tratamentului delincvenților, Havana (Cuba), 27 august - 7 septembrie 1990; jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Europene de Justiție și, în particular, judecarea la 19 februarie 2002 de către Curtea Europeană de Justiție a cazului *Wouters v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten* (C-309/99); Declarația Universală a Drepturilor Omului; Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale; Carta Europeană a Drepturilor Omului; Rezoluția Parlamentului European despre profesiile juridice și interesul general în funcționarea sistemului de drept din 23 martie 2006. [4]

În Republica Moldova majoritatea acestor reguli au fost încorporate în Codul deontologic al avocaților Baroului din Republica Moldova. [5]

Scopul Codului este de a reglementa standardele de integritate și conduită ce urmează a fi respectate de către avocați, formarea și promovarea unei culturi profesionale adecvate, prevenirea abaterilor disciplinare, informarea publicului cu privire la conduita profesională a avocaților, crearea unui climat de încredere și respect reciproc în societate.

Avocatul are obligația să asigure o conduită etică ireproșabilă în fața tuturor instituțiilor și instanțelor de judecată, așa după cum prescriu normele juridice și etice în vigoare, să trateze cu onorabilitate și delicatețe fiecare client, să elaboreze soluții individuale eficiente, în centrul activității acestora situându-se întotdeauna exigențele și obiectivele clienților.

Principiile deontologiei profesiei în activitatea avocatului în procedura penală reprezintă dispoziții și prevederi comune care reglementează regulile cu caracter moral și etic pe care este întemeiată activitatea profesională a avocatului [6, p. 238]. Principiile morale și etice având un caracter general, nu reglementează situații concrete apărute, eventual în acți-

vitatea profesională a avocatului, ci constituie acele orientări de conduită, de bază, pe care avocatul le va adapta împrejurărilor și situațiilor cu care se confruntă în activitatea de acordare a asistenței juridice.

Sistemul principiilor din Codul Deontologic este alcătuit din reguli cu caracter general, de care sunt ghidați avocații din Republica Moldova și care se referă la independența, încrederea și integritatea morală, confidențialitatea, competența, incompatibilități, publicitatea personală a avocatului.

În celelalte capitole din Cod se cuprind normele cu caracter general referitoare la relația dintre avocat și client (interesul clientului și relația cu clientul), conflictul de interese, onorariile avocaților, relațiile cu instanțele de judecată și alte organe jurisdicționale, raporturile dintre avocați (colegialitatea, cooperarea, corespondența transmisă între avocați, comunicarea cu partea adversă, schimbarea avocatului, litigiile dintre avocați), regulile de comportament al avocatului în societate.

Codul de procedură penală în art. 68, alin. (3) stabilește reguli, pe care le putem considera de ordin deontologic, care prevăd că avocatul nu este în drept să întreprindă careva acțiuni împotriva intereselor persoanei pe care o apără și să o împiedice să-și realizeze drepturile. Apărătorul nu poate, contrar poziției persoanei pe care o apără, să recunoască participarea ei la infracțiune și vinovăția de săvârșirea infracțiunii. Apărătorul nu este în drept să destăinuie informațiile care i-au fost comunicate în legătură cu exercitarea apărării dacă aceste informații pot fi utilizate în detrimentul persoanei pe care o apără.

În vederea asigurării confidențialității, legiuitorul în art. 64, alin. (2), pct. 6 Cod procedură penală prevede că bănuitul are dreptul să aibă întrevederi cu apărătorul său în condiții confidențiale, fără a se limita numărul și durata lor. Prevederi similare sunt stabilite la art. 66, alin. (2), pct. 6 pentru învinuit și inculpat. Aceste drepturi au o dublă semnificație: pe de o parte asigură dreptul la apărare la general, și

dreptul la apărător în special a bănuțitului, învinuitului, inculpatului și totodată creează cadrul necesar în vederea asigurării păstrării confidențialității.

Pentru asigurarea principiului confidențialității, art. 90, alin. (3), pct. 2 din C.procedură penală prevede că nu pot fi citați și ascultați ca martori – apărătorii, colaboratorii birourilor de avocați – pentru constatarea unor date care le-au devenit cunoscute în legătură cu adresarea pentru acordare de asistență juridică sau în legătură cu acordarea acesteia.

Clientul trebuie să aibă încredere în avocat în calitate de consilier și de reprezentant. A fi devotat clientului înseamnă că avocatul trebuie să fie independent, să evite conflictul de interese. Unele din cele mai delicate probleme legate de conduita profesională apar din interacțiunea dintre principiul loialității față de client și principiile care stabilesc îndatoririle mai largi ale avocatului – principiul demnitatea și onoarea, principiul respectul față de colegi și principiul respectul față de supremația legii și administrarea echitabilă a justiției. Având tangență cu asemenea probleme, avocatul trebuie să-i explice clientului că nu-și încalcă principiile și nu-și compromite atribuțiile de apărător, înaintând un caz neonest, în numele clientului, în instanța de judecată sau în alte organe judiciare și de drept.

În fața avocatului-apărător nu a stat niciodată sarcina de aflare a adevărului. Sarcina lui este diferită și constă în apărarea drepturilor și intereselor bănuțitului, învinuitului, inculpatului, prezentarea organului de urmărire penală și instanței de judecată, probe care să răstoarne versiunea acuzării și să susțină poziția inculpatului sau să-i atenueze răspunderea penală. Apărătorul își construiește strategia de apărare pornind de la interesele clientului și doar în consultare cu acesta.

Apărătorul trebuie să-și informeze clientul în legătura cu situația în cauză și să răspundă cu promptitudine oricăror solicitări de informații din partea clientului, trebuie să-i explice clientului împrejurările

cauzei, situația curentă, posibilele evoluții viitoare și eventualele rezultate, în mod rezonabil, corespunzător cu împrejurările concrete ale cazului. În același mod avocatul va informa și clientul aflat în detenție, inclusiv prin vizitarea acestuia la locul de detenție.

Avocatul realizează apărarea într-un proces penal, fiind parte a procesului, egală în drepturi cu acuzarea de stat, își apără clientul prin orice metode și mijloace neinterzise de lege.

În concluzie, ținând cont de cele relatate, susținem că apartenența avocatului la o profesie liberă și autoritatea care derivă din apartenența respectivă îl va ajuta să-și mențină independența. În activitatea sa apărătorul este obligat să se ghideze de normele deontologice. Apărătorul este liber în alegerea poziției sale și nu este obligat să o coordoneze cu nimeni, în afară de client. Unele dintre cele mai delicate probleme legate de conduita profesională apar din interacțiunea dintre principiul loialității față de client și principiile care stabilesc obligațiile mai largi ale avocatului, cum sunt demnitatea și onoarea, respectul față de colegi și, în special principiul respectul față de supremația legii și administrarea echitabilă a justiției.

Referințe bibliografice:

1. <https://dexonline.ro/definitie/deontologie> (accesat la 15 octombrie 2019)
2. <https://www.juridice.ro/essentials/478/codul-de-conduita-etica-si-deontologie-al-avocatului-roman-necesitatea-elaborarii-tezelor-prelabile> (accesat la 15 octombrie 2019)
3. GHIGHECI, C., *Etica profesiilor juridice*, București, Editura Hamangiu, 2017.
4. https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/MD_DEON_CoC.pdf (accesat la 17 octombrie 2019).
5. Codul Deontologic al Avocatului din 05.08.2016 <http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro>
6. КУЧЕРЕНА, А.Г. *Адвокатура*. Москва, Издательство Юристъ, 2004.